

UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABLARIDA FIZIKA FANIDAN UY LABORATORIYA ISHINI TASHKIL ETISH VA BAJARISH

Xushvaqtov Norqobil

*Surxondaryo viloyati, Qumqo‘rg‘on tumanidagi
36-sonli maktabining fizika fani o‘qituvchisi (pensioner).*

Xushvaqtov O‘ral Norqobilovich

*Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
“Fizika va uni o‘qitish metodikasi” kafedrasida o‘qituvchisi.*

Annotatsiya. Maqolada fizika bo‘yicha maktab kursini o‘rganishda uy laboratoriya ishlaridan foydalanishning maqsadga muvofiqligining nazariy asoslari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: maktab, fizik eksperiment, uy ishi, laboratoriya ishi, uy laboratoriyasi, mustaqil ishlash.

Fizika - tabiat va tabiat hodisalari yoki tabiat hodisalari va undagi odamlar kuzatishi mumkin bo‘lgan barcha o‘zaro ta’sirlarni o‘rganadigan fan. Fizikani o‘rganish o‘quvchilarga fizika darslarini tushunishga yordam berish uchun amaliyot (laboratoriya va seminar mashg‘uloti) dan foydalanish samaradilroq bo‘ladi. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining Fizika kursining “Qattiq jismlar fizika” siga oid mavzularni o‘rganishda o‘quvchilar tez-tez duch keladigan muammo - bu materialni tushunish qiyinligi. Bu bo‘lishi mumkin, chunki o‘qituvchilar mavhum fizikani faqat sinfda o‘rganish orqali o‘rgatishadi va ularning hammasi ham laboratoriya va tajribalar uchun fizika xonasi to‘liq jihozlanmagan. Laboratoriyalardagi tajribalarni o‘tkazishda ko‘pincha muammolarga duch keladi, jumladan, tajribalar orqali kuzatish qiyin bo‘lgan tushunchalar, tajribalar, to‘liq bo‘lmagan asboblardan va boshqalar orqali amalga oshirish xavflidir. Bundan tashqari, Covid-19 ta‘limdan tashqari Yer yuzidagi inson hayotining barcha qatlamlarini buzdi. Ushbu pandemiyaning ta’siri shundan iboratki, barcha o‘quvchilar onlayn o‘quv jarayonini o‘z zimmlariga olishlari kerak yoki xalq orasida masofaviy ta‘lim (MT) deb nomlanadi. Ushbu pandemiyaning ta’siri shundan iboratki, barcha o‘quvchilar onlayn o‘quv jarayonini o‘z zimmlariga olishlari kerak yoki xalq orasida masofaviy ta‘lim (MT) deb nomlanadi [1]. Zamonaviy ta‘limning mohiyati va maqsadi ta‘lim subyektlari orqali shaxsning umumiy qobiliyatlarini va uning universal faoliyat usullarini rivojlantirishdir. Maktabda o‘quvchilar faoliyatining tashkilotchisi sifatida o‘qituvchining roli tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Shu munosabat bilan, ayniqsa, bilishning eksperimental usuli bilan bog‘liq bo‘lgan o‘quvchilarning mustaqil ishi alohida ahamiyatga ega hisoblanadi.

Binobarin, fizik eksperimentning rolini e’tiborsiz qoldirib bo‘lmaydi, chunki u orqali o‘quvchilar eksperimental ko‘nikmalarni rivojlantiradi: ular eksperiment maqsadlarini aniqlashni, vazifalarni qo‘yishni va ularning yechimiga erishishni, g‘oyalarni ilgari surishni va ularni isbotlashni yoki rad etishni o‘rganadi, ular shuningdek o‘quvchilarga tabiatda va hayotda nimalar bo‘layotganini tushuntirishga yordam beradigan hodisalarni, hodisalarni ilmiy nuqtai nazardan kuzatish va asoslash ko‘nikmalarini shakllantiradi.

“Laboratoriya mashg‘ulotini to‘g‘ri tashkil qilish natijasida o‘quvchilarning tevarak atrofdagi narsalar, voqea va hodisalarni mustaqil o‘rganishga bo‘lgan qiziqishining oshadi, mustaqillik, faollik, nazariy bilimni amaliyotda qo‘llash, mehnatsevarlik, tirishqoqlik, bilimga chanqoq va tashabbuskorlik ortadi. Amaliy ish tajribalari – ko‘nikma, malakalari hosil qiladi va shakllanadi. Mehnat madaniyati rivojlanadi. Shu bilan birga mehnatsevarlikni ham o‘rganadi.” [2]

Umumiy o‘rta ta‘lim maktabda birinchi bosqichda fizika o‘qitish jarayonida uy laboratoriya ishlaridan foydalanish imkoniyati juda qo‘l keladi. Bu, ayniqsa, maktab o‘quv dasturida fizikani o‘qitish bo‘yicha soatlarni qisqartirish sharoitida to‘g‘ri keladi va material hajmi kamaymaydi. Ya’ni, o‘qituvchilar avvalgidek kamroq vaqt ichida bilim berishlari kerak. Afsuski, ko‘pincha amaliyotchi o‘qituvchilar eksperimental qismni qisqartiradilar.

Zamonaviy maktabda mavjud bo'lgan fizik tajribalar ko'rgazmali eksperimentga, frontal laboratoriya ishlariga va fizika ustaxonasiga bo'linadi [3]. Bundan tashqari bugungi kunda virtual laboratoriya ya'ni laboratoriya ishlarini video orqali ko'rib va kompyuter eksperimentlari orqali bajariladigan turlarini qo'llash muhim samara bermoqda. Va faqat bir nechta metodistlar uydagi eksperimental ishlarni alohida guruh sifatida ajratadi. Fizikani o'rganishning dastlabki yillarida uy laboratoriya ishlarini bajarish zarur deb hisoblaymiz. Virtual laboratoriyani bajarish jarayonida o'quvchilar fizik bilimlar bilan bir qatorda kompyuter savodxonligi oshishni ham ta'minlaydi.

Uyda eksperimental ish - bu o'quvchilar tomonidan uyda, maktabdan tashqarida, ishning borishini o'qituvchining bevosita nazoratisiz amalga oshiriladigan eng oddiy mustaqil tajriba. Ushbu turdagi ishning vazifalari tabiatdagi va uyda fizik hodisalarni kuzatish, kundalik turmushda ishlatiladigan o'lchash asbob (jihaz)lari yordamida o'lchashlarni bajarish qobiliyatini shakllantirish, tajriba va fizikani o'rganishga qiziqishni shakllantirishdir. Bu turdagi ishlarni o'quvchilar o'zlari yasagan asbob (jihaz)lar, uy-ro'zg'or buyumlari yoki sanoatda ishlab chiqarilgan asbob (jihaz)lar yordamida bajarishlari mumkin.

Uy laboratoriyasi maktab tajribalari tizimiga haqli ravishda kiritilgan, bu turdagi ishlarning alohida ahamiyati shundaki, uni mustaqil ish tizimiga kiritish mumkin, bu esa o'rganilayotgan fanga - fizikaga qiziqishni oshirishi mumkin.

Mavzuni o'rganishning boshlang'ich bosqichlarida, asta-sekin murakkablashishi kerak bo'lgan sodda, oson yechiladigan vazifalar qo'yilganda mustaqil ishlashga ko'nikish kerak.

Bu ish turi individual xarakterga ega bo'lib, hatto bitta laboratoriya ishi butun sinfga berilsa ham, chunki o'quvchilar bu ishni o'qituvchi va sinfdoshlarisiz alohida o'zining uyida bajarishadi.

Uy laboratoriya ishining o'ziga xos xususiyati shundaki, o'qituvchi topshiriqlarni tuzishda turli o'quvchilar turli xil tezlikda topshiriqlarni bajarishlarini hisobga olmasligi kerak. Bu barcha o'quvchilarga bir xil vazifalar berilishini taqazo qiladi.

Uy tajribasi hozirda o'rganilayotgan mavzuga muvofiq uy vazifasi shaklida o'tkazilishi yoki muayyan mavzu yoki bo'limni o'rgangandan so'ng nazorat vazifasini bajarishi kerak.

Laboratoriya uy vazifasi o'qituvchi tomonidan berilishi mumkin:

1) mavzuni o'rganish jarayonida;

2) mavzuni o'rganish yakunida;

3) masalalarni yechish qobiliyatini tekshirishni emas, balki nazariyani bilish va uni amaliyotda qo'llash qobiliyatini tekshirishni talab qiladigan mavzular bo'yicha nazorat ishi sifatida, nazariy qism esa ish tavsifidan chiqarib tashlanishi kerak;

4) frontal, butun sinfga bitta tajriba berilganda;

5) o'zgaruvchan, har bir o'quvchi yoki o'quvchilar guruhiga turli xil tajribalar berilganda.

Ish davomida o'quvchilar eksperimentni o'tkazish va tavsiflash bilan cheklanib qolmasdan, balki ushbu mavzu bo'yicha olgan bilimlari asosida xulosalar chiqarishlari kerak. Agar o'quvchilar materialni to'g'ri o'zlashtirgan bo'lsa, u holda ular uchun kuzatilgan hodisadan xulosa chiqarish muammo bo'lmaydi.

Uy laboratoriya ishlarini quyidagi ishlarga bo'lish mumkin: [4]:

- asosiy faoliyat - atrofimizdagi hodisalarni kuzatish;

- kundalik hayotda ishlatiladigan asboblarning yordamida o'lchovlarni amalga oshirish kerak;

- o'quvchilar o'z qo'llari bilan yasashlari kerak bo'lgan asboblarning yordamida o'lchov natijalarni olish kerak.

Uy tajribasi ham tabiatdan kashfiyot bo'lishi mumkin. Bunda o'quvchilarga ma'lum shart-sharoitlar yaratish, ma'lum vaqt davomida nimalar bo'layotganini kuzatish va shu vaqtdan keyin ko'rganlari haqida xulosa chiqarish talab etiladi.

Uy laboratoriya ishlarini bajarishda mustaqil ishning roli juda katta. Ular o'quvchilarda fanga qiziqishning paydo bo'lishiga hissa qo'shadi, bu yuqorida aytib o'tilganidek muhimdir. Shuning uchun o'qituvchi o'quv dasturlarini tuzishda ushbu alohida ish turiga katta e'tibor berishi kerak, bu yerda mustaqil ishlar doimiy ravishda kiritilishi kerak. Mustaqil ish o'quvchilarda muammoni hech kimning yordamisiz hal qilish ko'nikmasini shakllantiradi, bu esa bugungi fan-texnika rivojlanish davrida o'quvchilarning olingan bilimlarini turmushda va texnika qo'llashi

hamda texnikum va Oliy ta'lim muassasalarida o'qish jarayonida va keyingi hayotlari uchun yo'lchi yulduz vazifasini bajradi.

Uy laboratoriya ishi maxsus talablarga javob berishi kerak. o'quvchilar tomonidan uyda o'tkaziladigan barcha tajribalar o'quvchilarga hech qanday zarar etkazmasligi kerak, shuning uchun asosiy talablardan biri xavfsizlikdir. Uy laboratoriya ishlarida yuqori xavfli manbalardan foydalanmaslik kerak. Isitilgan obyektlar bilan ishlashda laboratoriya ishining tavsifi faqat ota-onalar ishtirokida o'tkazilishi kerakligini aniq belgilab ko'rsatilishi shart.

Laboratoriya ishi uyda olib borilganligi sababli, ular ba'zi bir murakkab jihozlarda emas, balki har bir uyda mavjud bo'ladigan jihozlar yordamida, ya'ni o'quvchi moddiy jihatdan og'ir bo'lmasligini hisobga olish maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu bilan birgalikda bugungi kunning eng samarali bo'lgan "Virtual reallik-bu yangi paydo bo'lgan murakkab texnologiya bo'lib, u insonga obyektning haqiqiy ushlab ko'rmasdan his qilishiga imkon beradi. O'rta ta'lim maktablarda fizika eksperimentlari o'quvchilar uchun fizikani o'rganishning eng vizual va intuitiv usuli bo'lib, o'quvchilarning fizikaga bo'lgan qiziqishini oshirishning eng yaxshi usuli hisoblanadi." [5]

Uy laboratoriya ishlarini bajarish oson bo'lishi kerak bo'lsa-da, u o'quvchilarga nazariy jihatdan og'irlik qilishini ham inobatga olish kerak. Laboratoriya ishining tavsifida nafaqat bosqichma-bosqich bajarish, balki o'quvchilarga nafaqat ko'rgan hodisani tushuntirishga yordam beradigan hamda o'rganilgan materialni takrorlashga yordam beradigan nazariyani ham o'z ichiga olishi kerak.

Laboratoriya natijasi hisobotlari yozma shaklda bo'lishi kerak. O'qituvchi o'quvchilarga hisobotlar tayyorlash shakli haqida oldindan tanishtirishi kerak, masalan, u o'quvchilardan frontal laboratoriya ishlarini bajarishda bajaradigan shaklni to'ldirishni talab qilishi mumkin. Ushbu turdagi hisobot o'qituvchiga har bir o'quvchining ishini baholash uchun qulay bo'ladi. Ish jarayonida olingan natijalarini o'qituvchi tomonidan sinf o'quvchilari bilan muhokama qilinishi kerak, bu o'quvchilarga bajarayotganda tushunmagan jihatlarni yanada yaxshiroq tushunishga hamda ko'nikma va malakaning shakllanishida muhim o'rin tutadi.

Shunday qilib, o'qituvchi uy laboratoriya ishi uchun tanlagan tajribalar quyidagi talablarga javob berishi kerak:

1. Xavfsizlik.
2. Amalga oshirishning qulayligi.
3. Moddiy xarajatlarning kam bo'lishi.
4. Ish yuzasidan hisobotlar.

5. Natijalarni muhokama qilish. Uyda laboratoriya ishlarini olib borish bolalarning o'smirlik davridagi psixologik rivojlanishi bilan ham bog'liqligini inobatga olish.

O'smirlik, an'anaviy tasnifga ko'ra, 11-12 yoshdan 14-16 yoshgacha bo'lgan hayot davri. Bu davr eng qisqasi, lekin aynan shu davrda inson o'z rivojlanishida katta yutuq yaratadi. Aynan shu davrda u shaxsga aylanadi [6].

Shuningdek, bu yoshda yuqori aqliy funksiyalarning rivojlanishini hisobga olish kerak, ya'ni: xotira, diqqat, idrok va umuman fikrlash. Ushbu funksiyalarning rivojlanishi ko'p jihatdan o'rganish motivatsiyasiga bog'liq. O'smirlik davrida nazariy fikrlash ustunlik qiladi, bu orqali bola aloqa o'rnatishni o'rganadi.

Xulosa. Hozirgi kunda uyda o'tkazilishi mumkin bo'lgan turli xil fizik tajribalarni taqdim etadigan ko'plab qo'llanmalar, qo'llanmalar va tavsiflar mavjud bo'lib maktab kursini o'rganishda uy laboratoriya ishlarini bajarish jarayonida virtual laboratoriya (elektron video va ekspeimenlar) ning o'rni beqiyos hisoblanadi. Virtual laboratoriyani bajarishda hech qanday qiyinchilikka duch kelmaydi o'quvchilar va ota-onalariga moddiy jihatdan ham ancha ma'qul bo'ldi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. NRHS. (2020). Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran. SALAM; Journal Sosial & Budaya Syar-I. 07(5) 395-402.

2. Xushvaqtoʻv Oʻral Norqobilovich. “Umumiy oʻrta taʼlim maktablarida fizika qattiq jismlar fizikasi boʻyicha laboratoriya mashgʻulotlarini oʻtkazish metodikasini takomillashtirish”. Toshkent davlat pedagogika universiteti “Zamonaviy fizika va astronomiyaning muammolari, yechimlari, oʻqitish uslublari”. Respublika miqyosidagi onlayn ilmiy-amaliy anjuman materiallari 2022 yil 12 aprel. 512-516 betlar.

3. Рабиза Ф. В. Опыты без приборов. М.: Детская литература, 1988.

4. Гальперштейн Л. Здравствуй, физика! М.: Детская литература, 1967.

5. Хушвақтов Ўрал Норқобилович. Ўрта мактабларда STEAM таълими асосида виртуал физика лабораториясини лойиҳалаш. «Фан, таълим ва техникани инновацион ривожлантириш масалалари» Халқаро илмий-амалий онлайн анжуман. 2022 йил 12 апрель, Андижон. 384-387 betlar.

6. Методическое пособие. Рекомендации по составлению рабочих программ. Физика. 7–9 классы. Ред. И. Г. Власова. М: Дрофа, 2014.